

Прокопів М. В.

*аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0008-5586-2149>*

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

JEL Classification: M14

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду міжнародного співробітництва територіальних громад та можливостей його інтеграції в українські реалії. Розглянуто теоретичні засади міжнародної взаємодії громад, зокрема регіональні, інтеграційні та партнерські підходи. Проаналізовано успішні моделі співробітництва на прикладах країн Європейського Союзу, Північної Америки, Азії та Африки, які акцентують на сталому розвитку, інноваціях та ефективному використанні обмежених ресурсів. Увага приділена потенціалу адаптації цих практик до потреб українських громад в умовах децентралізації та відновлення повоєнних руйнувань. Сформовано висновки щодо перспектив впровадження успішних моделей міжнародного співробітництва для зміцнення економічної, соціальної та екологічної стійкості територіальних громад України.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, територіальні громади, зарубіжний досвід, сталий розвиток, децентралізація, партнерство.

Abstract. International cooperation of territorial communities is one of the key factors of sustainable development, as it helps address local issues by combining efforts at a global level. In the modern world, territorial communities increasingly become active participants in international relations, leveraging partnerships as tools for attracting innovations, resources, and knowledge. For Ukraine, which is resisting the military aggression of Russia, such cooperation is of particular importance, as it enables communities to secure external support for economic recovery, social cohesion, and environmental improvement.

The experience of foreign countries demonstrates that the successful implementation of international cooperation depends on the ability of communities to adapt global strategies to local conditions. European programs such as Interreg and URBACT, cross-border partnerships in North America, and innovative initiatives in Asia and Africa provide a wide range of models that can be integrated into Ukrainian practice. The presented examples illustrate how international interaction can address challenges related to infrastructure development, environmental protection, education, economy, and social security.

The relevance of this study stems from the growing role of territorial communities in international cooperation and the need to explore innovative approaches to addressing economic recovery and Ukraine's integration into global processes.

The article examines the foreign experience of international cooperation among territorial communities and the possibilities of integrating this experience into Ukrainian realities. It explores the theoretical foundations of international community interaction, focusing on regional, integrative, and partnership approaches. Successful models of cooperation are

analyzed using examples from the European Union, North America, Asia, and Africa, emphasizing sustainable development, innovation, and efficient use of limited resources. Special attention is given to the potential adaptation of these practices to the needs of Ukrainian communities amid decentralization and post-war recovery. Conclusions are drawn regarding the prospects of implementing successful models of international cooperation to strengthen the economic, social, and environmental resilience of Ukraine's territorial communities.

Keywords: international cooperation, territorial communities, foreign experience, sustainable development, decentralization, partnership.

Вступ

Міжнародне співробітництво територіальних громад є одним із ключових чинників сталого розвитку, адже сприяє вирішенню локальних проблем через об'єднання зусиль на глобальному рівні. У сучасному світі територіальні громади дедалі частіше стають активними суб'єктами міжнародних відносин, використовуючи партнерство як інструмент для залучення інновацій, ресурсів та знань. Для України, яка перебуває в стані протистояння воєнній агресії РФ, така співпраця набуває особливого значення, адже дозволяє громадам залучати підтримку ззовні для економічного відновлення, соціальної згуртованості та екологічного покращення.

Досвід зарубіжних країн показує, що успішна реалізація міжнародного співробітництва залежить від спроможності громад адаптувати глобальні стратегії до локальних умов. Європейські програми, такі як Interreg і URBACT, транскордонні партнерства в Північній Америці та інноваційні ініціативи в Азії та Африці створюють широкий спектр моделей, які можуть бути інтегровані в українську практику. Наведені приклади демонструють, як через міжнародну взаємодію можна вирішувати проблеми розвитку інфраструктури, екології, освіти, економіки та соціального захисту.

Актуальність дослідження зумовлена як зростаючою роллю територіальних громад у міжнародному співробітництві, так і необхідністю пошуку інноваційних підходів до вирішення завдань економічного відновлення та інтеграції України до глобальних процесів. Аналіз зарубіжного досвіду сприятиме формуванню ефективних стратегій співпраці, що відповідають сучасним викликам і забезпечують сталий розвиток територіальних громад України.

Міжнародне співробітництво територіальних громад у своїх працях досліджували Байрак А., Бутковська В., Дуванова О., Глазов О., Лановіюк Л., Парасюк І., Прокопчук О., Сахно Т., Сорока М., Тигів О., Ткачук І., Шустер Б., Чиж В. та інші.

Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду міжнародного співробітництва територіальних громад, аналіз ключових практик та оцінка їхнього потенціалу для адаптації в українських реаліях.

Результати

Міжнародне співробітництво територіальних громад є ключовим інструментом забезпечення сталого розвитку місцевих спільнот, інтеграції до глобальних процесів та обміну найкращими практиками з іншими країнами. У сучасному світі, де регіони дедалі більше набувають автономії у прийнятті управлінських рішень, міжнародна взаємодія громад стає не лише можливістю для підвищення їхнього економічного та соціального потенціалу, а й необхідністю. Зазначена тенденція набуває особливого значення для України, яка в умовах збройної агресії РФ переосмислює роль територіальних громад у забезпеченні національної стійкості та розвитку.

Теоретичні засади міжнародного співробітництва територіальних громад базуються на концепціях сталого розвитку, децентралізації та регіоналізації [1]. Такі процеси визначають принципи організації партнерства, зокрема взаємовигідний обмін ресурсами, інноваціями та досвідом між громадами різних країн. У центрі таких взаємодій перебуває прагнення до реалізації спільних цілей у галузях економіки, екології, освіти, культури та інфраструктури, що сприяє укріпленню міжнародної інтеграції територіальних одиниць.

Відповідно до загальнонаукових підходів, міжнародне співробітництво громад розглядається як складова децентралізованого управління, що базується на партнерстві "знизу-вгору", де ініціативи виходять від місцевих органів самоврядування [2]. Зазначений підхід створює умови для активізації громад у формуванні нових моделей співробітництва, орієнтованих на довгострокові результати. Водночас важливим аспектом теоретичних досліджень є вивчення інституційних механізмів, які забезпечують функціонування таких партнерств, зокрема міжмуниципального співробітництва та участі в міжнародних програмах.

Україна, яка демонструє послідовність у впровадженні децентралізаційної реформи, стоїть на порозі якісного стрибка у розвитку міжнародного співробітництва громад. У цьому контексті надзвичайно важливим є дослідження теоретичних основ такого співробітництва, зокрема його економічних, правових і соціокультурних аспектів. Урахування цих компонентів дозволяє не лише посилити конкурентоспроможність українських громад, але й сприяти формуванню позитивного міжнародного іміджу України як держави, що підтримує розвиток ефективного місцевого самоврядування.

У межах дослідження міжнародного співробітництва територіальних громад важливим є визначення та систематизація теоретичних підходів, які дозволяють розкрити сутність таких взаємодій, окреслити їхні ключові напрямки та оцінити потенціал для практичного застосування. До основних підходів, що формують наукове підґрунтя аналізу міжнародного партнерства, належать регіональний, інтеграційний та партнерський. Кожен із них має власну специфіку, яка зумовлює напрями взаємодії, визначає їхні переваги та обмеження. Для детальнішого розгляду цих аспектів пропонуємо проаналізувати теоретичні підходи, що висвітлені у Таблиці 1.

Таблиця 1

Теоретичні підходи до дослідження міжнародного співробітництва територіальних громад

Підхід	Напрямки у рамках підходу	Сутність	Переваги	Обмеження
Регіональний	Розвиток транскордонного співробітництва, міжрегіональна взаємодія	Орієнтується на співпрацю громад у межах спільних регіональних особливостей, таких як географічна близькість, історичні, культурні чи економічні зв'язки.	Ефективне використання локальних ресурсів, зміцнення регіональної ідентичності, спільне вирішення проблем, характерних для певного регіону.	Обмежена взаємодія з громадами поза межами конкретного регіону, залежність від місцевих ресурсів та інфраструктури.
Інтеграційний	Участь у міжнародних програмах, створення міжурядових платформ співробітництва	Базується на участі громад у глобальних інтеграційних процесах, які забезпечують створення єдиних економічних, соціальних або екологічних стратегій.	Доступ до міжнародних ресурсів і технологій, підвищення конкурентоспроможності громад, інтеграція до світових стандартів сталого розвитку.	Необхідність адаптації до складних вимог міжнародних організацій, ризик втрати локальної автономії через вплив зовнішніх акторів.

Партнерський	Договори побратимства, мережеве партнерство між громадами	Акцентує на безпосередній взаємодії громад як рівноправних партнерів з метою обміну досвідом, знаннями або ресурсами через створення довгострокових зв'язків.	Гнучкість у виборі напрямів співробітництва, можливість швидкої адаптації до змін, посилення соціального капіталу через побудову довірливих відносин.	Ризик нерівномірного розподілу вигод між партнерами, залежність від рівня ініціативності та ресурсів громад, обмеженість масштабів впливу внаслідок двостороннього характеру.
--------------	---	---	---	---

Узагальнено автором за [1; 3-5]

Взаємозв'язок між міжнародним співробітництвом і сталим розвитком територіальних громад ґрунтується на принципах багатовимірного підходу, який охоплює економічний, соціальний та екологічний аспекти. Міжнародне співробітництво, слугуючи платформою для обміну досвідом, знаннями та інноваціями, сприяє впровадженню ефективних стратегій розвитку, що відповідають цілям сталого розвитку.

У контексті економічної складової співробітництво з іноземними партнерами дозволяє громадам отримувати доступ до додаткових фінансових ресурсів, розвивати інфраструктуру та створювати нові можливості для місцевого бізнесу. Наприклад, участь у міжнародних програмах, таких як Interreg [6] або URBACT [7], забезпечує громади фінансуванням для реалізації довгострокових проєктів, орієнтованих на економічне зростання та зміцнення місцевих ринків.

Соціальний аспект сталого розвитку в межах міжнародного співробітництва полягає у сприянні соціальній згуртованості та підвищенні якості життя місцевих жителів. Досягнення таких цілей відбувається через освітні програми, культурний обмін та реалізацію спільних соціальних ініціатив. Участь громад у міжнародних проєктах також сприяє формуванню активного громадянського суспільства, здатного відповідати на сучасні виклики глобалізації.

Екологічна складова співробітництва спрямована на збереження довкілля, впровадження енергоефективних технологій та розвиток зеленої економіки. Громади, що залучаються до міжнародних екологічних ініціатив, таких як програми Європейського зеленого курсу, отримують доступ до інноваційних підходів у сфері охорони довкілля та сталого управління природними ресурсами [8].

Таким чином, міжнародне співробітництво територіальних громад не лише підсилює їхню здатність до самостійного розвитку, але й сприяє досягненню глобальних цілей сталого розвитку. Зазначений взаємозв'язок створює підґрунтя для інтеграції локальних ініціатив у ширший контекст міжнародних програм, що є особливо актуальним для України, яка, перебуваючи в умовах протидії агресії РФ, потребує потужних партнерських зв'язків для економічного відновлення та збереження соціальної стійкості.

Розгляд зарубіжного досвіду міжнародного співробітництва територіальних громад є важливим етапом дослідження, адже успішні практики інших країн дозволяють виявити ефективні механізми взаємодії, що сприяють сталому розвитку та зміцненню місцевого самоврядування. У різних регіонах світу співпраця громад набула специфічних форм, які відповідають їхнім історичним, економічним та культурним особливостям. Дослідження цих практик дає змогу не лише окреслити переваги та виклики різних моделей партнерства, а й адаптувати найкращі з них до українських реалій. Для цього важливо зосередитися на аналізі досвіду таких регіонів, як Європа, Північна Америка, Азія та Африка, розкриваючи ключові аспекти їхнього підходу до організації співробітництва.

Для поглибленого розуміння можливостей та перспектив міжнародного співробітництва територіальних громад важливо звернутися до досвіду країн, які успішно реалізують міжмуніципальні партнерства на основі взаємодії місцевих громад із використанням інституційних і фінансових інструментів міжнародного масштабу. Особливе місце у цьому контексті посідають країни Європейського Союзу, де практика міжмуніципальної співпраці базується на багаторічних традиціях регіонального розвитку та інтеграційної політики.

Досвід Франції, Німеччини та Польщі є особливо цінним, адже ці держави демонструють приклади різних підходів до організації співпраці громад, спираючись на ефективне використання європейських програм, залучення ресурсів та врахування локальних потреб. Аналіз цих прикладів дозволяє окреслити основні механізми та інструменти міжнародного співробітництва, які можуть бути адаптовані до українських реалій.

У рамках аналізу зарубіжного досвіду міжнародного співробітництва територіальних громад особливу увагу слід приділити інструментам, що забезпечують реалізацію ефективного партнерства між громадами. Європейський Союз пропонує широкий спектр програм та ініціатив, які сприяють посиленню міжмуніципальної співпраці, серед яких найпоширенішими є програми Interreg та URBACT.

Програма Interreg спрямована на підтримку транскордонного, міжрегіонального та транснаціонального співробітництва, забезпечуючи фінансування проєктів у сферах інфраструктури, інновацій, екології та сталого розвитку. Зазначена програма дозволяє громадам різних країн об'єднувати ресурси для спільного вирішення проблем, що виходять за межі однієї території. Особливою перевагою Interreg є можливість адаптації до конкретних потреб громад через фінансування локальних ініціатив, які мають транснаціональний вплив [6, 9].

Програма URBACT акцентує на обміні досвідом і поширенні найкращих практик між громадами задля вдосконалення міського управління та реалізації інноваційних підходів до розвитку територій. URBACT сприяє формуванню мереж співпраці, в яких громади спільно розробляють стратегії розвитку та адаптують успішні моделі управління до власних реалій [7, 10].

Мережі співпраці, такі як Європейська асоціація транскордонних регіонів або Програма побратимства міст, виступають додатковим інструментом, що сприяє встановленню довготривалих партнерських відносин між громадами [11]. Завдяки цим ініціативам громади отримують не лише доступ до фінансової підтримки, а й можливість інтегруватися у європейські та глобальні системи обміну досвідом.

Досвід використання зазначених інструментів доводить їхню ефективність у посиленні локального потенціалу та інтеграції територіальних громад у міжнародний простір.

Співробітництво між громадами США та Канади є прикладом ефективної двосторонньої взаємодії, що базується на географічній близькості, спільних економічних інтересах та історичних зв'язках. Така співпраця має як формальний, так і неформальний характер, охоплюючи широкий спектр напрямків, серед яких особливе місце займають торгівля, екологічні проєкти, управління спільними природними ресурсами та культурний обмін [12].

Однією з ключових особливостей цього партнерства є його інституційна підтримка через спеціалізовані угоди та транскордонні ради, які сприяють вирішенню спільних проблем, таких як управління водними ресурсами Великих озер чи розвиток транспортної інфраструктури. Місцеві громади США та Канади активно використовують механізми грантової підтримки, що фінансується урядами обох країн, для реалізації спільних проєктів, орієнтованих на економічний розвиток і зміцнення соціальної згуртованості.

Значну роль у партнерстві відіграє культурний аспект, оскільки історичний і мовний контекст створює сприятливе середовище для тісного співробітництва у сферах освіти, мистецтва та туризму. Крім того, громади обох країн використовують можливості довірливого побратимства, що дозволяє не лише обмінюватися найкращими практиками, але й встановлювати довгострокові зв'язки для забезпечення спільного розвитку.

Таким чином, досвід співробітництва між громадами США та Канади демонструє, як тісна інтеграція у транскордонному просторі може сприяти підвищенню якості життя, розв'язанню спільних проблем і зміцненню економічного потенціалу регіонів, що важливо врахувати під час формування стратегій міжнародного співробітництва українських громад.

Гранти та договори про побратимство відіграють ключову роль у розвитку міжнародного співробітництва територіальних громад, забезпечуючи фінансову, організаційну та інституційну основу для реалізації спільних ініціатив. Такі інструменти є важливими механізмами, що сприяють встановленню партнерських відносин, обміну досвідом та зміцненню соціально-економічного потенціалу громад.

Грантова підтримка, яку надають уряди, міжнародні організації чи приватні фонди, дозволяє громадам фінансувати проекти, орієнтовані на сталий розвиток, екологічні ініціативи, освіту та інфраструктурні програми. Наприклад, у США та У Канаді такі програми грантового фінансування, як Community Development Block Grants чи New Horizons for Seniors, спрямовані на активізацію громадської діяльності та вирішення локальних проблем [13]. Забезпечення доступу до фінансових ресурсів поєднується зі стимулюванням громад до розроблення інноваційних підходів, які враховують місцеві потреби та виклики.

Договори про побратимство мають вагоме значення для формування довгострокових партнерств між громадами, передбачають обмін культурними, освітніми, економічними і соціальними ресурсами, що сприяє зміцненню міжнародних зв'язків на локальному рівні. Побратимські відносини, як-от між містами Баффало (США) і Квебеком (Канада), демонструють ефективність таких угод у розвитку культурного діалогу, стимулюванні туристичних потоків і підтримці підприємницьких ініціатив [12].

Отже, використання грантів і договорів про побратимство не лише сприяє розширенню можливостей співпраці між громадами, але й створює платформу для впровадження інноваційних рішень, орієнтованих на підвищення якості життя місцевого населення. Такі інструменти, у поєднанні з належною інституційною підтримкою, можуть бути ефективно адаптовані для потреб українських територіальних громад у їхніх зусиллях із зміцнення міжнародного співробітництва.

Досвід співробітництва територіальних громад в Азії та Африці демонструє унікальні інноваційні підходи, розроблені для ефективного вирішення спільних проблем в умовах обмежених ресурсів. Регіони стикаються з численними викликами, такими як брак фінансування, слабка інфраструктура та високий рівень соціально-економічної нерівності, але змогли створити механізми, що забезпечують сталий розвиток місцевих громад через міжнародну взаємодію [14].

Азійські та африканські громади активно впроваджують локалізовані технологічні рішення, які є доступними та ефективними у контексті їхніх обмежених можливостей. Наприклад, використання недорогих, але інноваційних методів управління водними ресурсами, таких як спільне фінансування свердловин або розвиток мікроенергетичних систем, дозволяє громадам забезпечувати базові потреби своїх жителів. У межах партнерств громади часто обмінюються експертизою та спільно реалізують ініціативи, спрямовані на адаптацію до змін клімату, відновлення деградованих земель чи розвиток агроекологічних практик.

В Азії успішними є практики співпраці між громадами через регіональні мережі, які дозволяють ефективно використовувати міжнародні фонди та ділитися досвідом у сферах охорони довкілля, освіти та охорони здоров'я. Африканські громади, своєю чергою, роблять акцент на соціальних інноваціях, таких як розвиток кооперативів чи спільного бізнесу, які забезпечують робочі місця та сприяють підвищенню життєвого рівня населення [15].

Міжнародні організації, такі як ООН і Світовий банк, відіграють вирішальну роль у формуванні партнерств між територіальними громадами в цих регіонах [16]. Такі організації надають як фінансову підтримку, так і експертну допомогу для реалізації проектів, що спрямовані на вирішення гострих соціальних, економічних та екологічних проблем. Зокрема, програми ООН зі сталого розвитку активно підтримують громади у створенні інфраструктурних об'єктів, розвитку освіти та

зменшенні нерівності. Світовий банк, зі свого боку, забезпечує громади доступом до довгострокових кредитів та грантів, спрямованих на поліпшення інфраструктури, розширення доступу до базових послуг та модернізацію місцевих економік. Особливої уваги заслуговують ініціативи, спрямовані на розширення прав і можливостей жінок, розвиток місцевого самоврядування та підвищення ефективності управління природними ресурсами.

Висновки

Міжнародне співробітництво територіальних громад є важливим інструментом забезпечення їхнього сталого розвитку, особливо в умовах сучасних глобалізаційних викликів та локальних криз, зокрема тих, що зумовлені збройною агресією РФ проти України. Зарубіжний досвід демонструє ефективність різних моделей співпраці, які ґрунтуються на регіональних, інтеграційних і партнерських підходах, кожен із яких може бути адаптований до українських умов для посилення економічної, соціальної та екологічної стійкості громад.

Європейські практики, такі як міжмуніципальна співпраця в межах програм Interreg і URBACT, підтверджують можливість успішної інтеграції локальних ініціатив у загальноєвропейські стратегії розвитку. Північноамериканський досвід доводить, що договори про побратимство є не лише засобом культурного обміну, але й платформою для реалізації спільних економічних і соціальних проєктів. Азійські та африканські громади демонструють важливість інноваційних підходів до вирішення проблем у складних умовах обмежених ресурсів, що є особливо актуальним для регіонів України, які перебувають у стані повоєнного відновлення.

Для України інтеграція зарубіжного досвіду відкриває значний потенціал для розвитку територіальних громад, забезпечуючи їм доступ до фінансування, інноваційних технологій і найкращих управлінських практик. Такий підхід сприяє створенню партнерських мереж, укріпленню міжнародного іміджу держави та відбудові регіонів у контексті децентралізації.

Таким чином, зарубіжний досвід міжнародного співробітництва громад стає підґрунтям для ефективної адаптації та впровадження моделей сталого розвитку в Україні. Врахування специфічних викликів, з якими стикаються українські громади, дозволить не лише інтегрувати ці моделі, але й сформулювати унікальний український досвід, що стане зразком для інших країн. Успішна реалізація таких ініціатив сприятиме соціально-економічному відновленню держави та зміцненню її позицій на міжнародній арені.

Список використаних джерел

1. Dergachev, V. O. (2017). Європейський досвід регіональної політики та його впровадження в Україні. *Economic innovations*, 19(3 (65)), 56-66. <https://ejournal.com/index.php/journal/article/download/34/22>
2. Сорока, М. А. Розвиток територіальних громад на основі регіональної смарт-спеціалізації. https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/academic_board/spets-al-zovan-vchen-for-the-sake-of/Thesis_Soroka_M%D0%90.pdf
3. Дуванова, О. С. (2024). *Кооперація як фактор сталого розвитку територіальних громад в умовах децентралізації* (Doctoral dissertation, Сумський державний університет). https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/95946/1/Duvanova_O_PhD_thesis.pdf
4. Чиж, В. І., & Сахно, Т. А. (2020). Досвід залучення міжнародної підтримки у розвиток територіальних громад України. *Проблеми системного підходу в економіці*, (1 (75)-2), 18-26.
5. Глазов, О. М. (2022). Нормативно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України: глобальний вимір. *Innovation and Sustainability*. № 2: 184–190.

- <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37422/23.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
6. Бутковська, В. (2024). Грантові програми підтримки проектів розвитку об'єднаних територіальних громад та ефекти їх реалізації. *Наукові перспективи (Naukovi perspektivi)*, (5 (47)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/download/11926/11986>
 7. Скальська, Г. (2024). Соціальна згуртованість як основа стійкого розвитку територіальних громад. <https://er.ucu.edu.ua/bitstreams/4d22b4e0-0a36-4469-8629-1809d78c7cf8/download>
 8. Тигів, О. (2024). Теоретичні засади оцінювання спроможності територіальних громад в Україні щодо забезпечення їх сталого розвитку. *Успіхи і досягнення у науці*, (9 (9)). <http://perspectives.pp.ua/index.php/sas/article/download/16860/16932>
 9. Ткачук, І. Г., & Романюк, М. Д. Фінансові інструменти співробітництва територіальних громад в транскордонному просторі України 7 ЄС. <https://scholar.archive.org/work/dtcfzzfcarcphmou5rphhjxebi/access/wayback/http://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/download/2086/2093>
 10. Прокопчук, О. Програмні ініціативи європейської політики територіального згуртування. In *The XXII International Scientific and Practical Conference «Modern scientific space and learning in special conditions», June 05–07, Toronto, Canada*. 382 p. (p. 289). https://eti.edu.ua/images/files/konf_canada23.pdf#page=290
 11. Байрак, А. Я. (2024). *Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку територіальних громад* (Doctoral dissertation, Тернопіль, ЗУНУ). http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/51598/1/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%A3%D0%90%D0%B7_41.pdf
 12. Парасюк, І. Л. (2010). Аспекти взаємодії територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади агломерації задля спільного економічного розвитку. *Ефективна економіка*, (10). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2010_10_26.pdf
 13. Burchell, R. W., Listokin, D., & Galley, C. C. (2000). Smart growth: More than a ghost of urban policy past, less than a bold new horizon. *Housing policy debate*, 11(4), 821-879. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=57e4b0711b283c2a7b67e0575d5ca21e6cb7ff36>
 14. Шустер, Б. Р. (2024). Перспектива розвитку та функціонування міських агломерацій в Україні. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF URBAN AGGLOMERATIONS IN UKRAINE. *РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ*, 69. http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/36/36_2024.pdf#page=69
 15. Лановюк, Л. П. (2020). Актуальні проблеми міжнародних відносин у регіонах Азії, Африки та Латинської Америки. *Геостратегічні проекти міжмор'я і тримор'я у зовнішній політиці України (1991–2020 рр.)* 5, 163. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u362/kravchenko_n.b._ta_inshi_ukraina_u_globalno_mu_sviti_kolektivna_monografiya.pdf#page=163
 16. Переверзева, А. В. (2018). Оцінка рівня життя в об'єднаних територіальних громадах: національні та міжнародні стандарти. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка*, (1), 91-94. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuuec_2018_1_15.pdf